

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Пшеничная В.П.,

канд.экон.наук, доц.,

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

Саенко В.Б.,

канд. гос. упр.,

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению практики применения кредитных деривативов, анализу основных индексов и показателей их применения на финансовых рынках.

Ключевые слова: производные финансовые инструменты (ПФИ), кредитные деривативы, рынок биржевых и внебиржевых ПФИ, дилеры, нефинансовые компании, банки

WORLD PRACTICE OF USING CREDIT DERIVATIVES

Pshenichnaya V.P.,

PhD in Economics,

Associate Professor of the Department of Finance

SEI HPE «Donetsk academy of management and

public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic ;

Saenko V.B.,

PhD in publ. admin.,

Associate Professor of the Department of Finance

SEI HPE «Donetsk academy of management and

public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the practice of using credit derivatives, the analysis of the main indices and indicators of their use at the financial markets.

Keywords: financial derivatives, credit derivatives, exchange and OTC derivatives market, dealers, non-financial companies, banks

Постановка задачи. Современный этап развития экономических отношений характеризуется повышением роли финансового сектора в создании условий для роста, устойчивого развития и укрепления национальной экономики любой страны. Исторически сложилось, что финансовая система любого государства является банкоориентированной, что определяет ведущую роль банков на рынке в осуществлении посреднических функций между заёмщиками и инвесторами. Исполнение указанной роли требует постоянного совершенствования процессов финансовой деятельности, разработки и внедрения инновационных продуктов и услуг на финансовом рынке. Негативные последствия влияния мировых финансовых кризисов на развитие экономик государств, усиленные внутривнутриполитическими и экономическими кризисами последних лет, существенно увеличили уровень рисков, присущих банковской деятельности. Это требует от банков поиска новых инструментов и методов относительно повышения эффективности управления рисками, уменьшения уровня затрат и получения дополнительных доходов. Мировая практика свидетельствует, что одним из таких инструментов может быть применение кредитных деривативов. Результативность кредитных вложений банков в хозяйственную деятельность компаний во многом зависит от способности менеджмента банковских учреждений обеспечить адекватную минимизацию всех видов рисков, возникающих в процессе осуществления кредитных операций. Поэтому глубокое и всестороннее изучение зарубежного опыта использования новых форм и методов управления кредитным риском, среди которых кредитные деривативы могут иметь большое значение, представляется особенно актуальным для современной теории и практики банковских организаций.

Анализ последних исследований и публикаций. Работы многих зарубежных экономистов, в частности, К. Смитсона, Дж. Халла, А. Фельдмана, А. Суетина и ряда других, были посвящены изучению проблем организации кредитной деятельности коммерческих банков и управления кредитным риском.

Существенный задел в исследовании механизмов функционирования отдельных рынков ПФИ сделали российские учёные А. Буренин [1, с. 164], А. Фельдман [2, с. 11]. Особенности развития мирового рынка на современном этапе развития мировой финансовой системы исследованы в трудах С. Вайна. В то же время вопросы, связанные с комплексным анализом тенденций развития и структуры рынка производных инструментов и определения роли банков в указанных процессах, на наш взгляд, изучены и освещены недостаточно. Так, обобщению мирового опыта организации рынка производных финансовых инструментов посвящены исследования учёных А.Л. Примостки [4, с. 98; с. 100-111] и О. Сохацкой.

Учитывая весомый вклад научного сообщества в изучение рынка кредитных деривативов, стоит отметить появление беспрецедентного фактора влияния, которому подвергся мировой рынок деривативов в

2020 г. – пандемию COVID-19, поэтому актуализируется вопрос ретроспективного анализа развития мирового рынка деривативов в сочетании с его современным состоянием для формирования новейшего взгляда на развитие мирового рынка деривативов.

Целью данной статьи является анализ основных видов и обоснование возможностей международного применения кредитных деривативов, сопровождающих организацию кредитной деятельности международных банков, и определение на этой основе системы мер, обеспечивающих оптимизацию риска.

Изложение основного материала. Кредитные деривативы представляют собой инновационный продукт на мировом финансовом рынке, который позволяет финансовым учреждениям управлять своим кредитным риском отдельно от других видов риска, таких как риск процентной ставки, риск обменного курса и другие. Благодаря своим исследованиям и изобретениям, ведущие экономисты значительно изменили свой инструментарий, участников и даже динамику. В то же время некоторые из них получили Нобелевские премии по теоретическим вкладам.

Стоит отметить, что в условиях развития рыночной инфраструктуры использование кредитных деривативов с целью хеджирования рисков является главной стратегией 57% пользователей, больше половины указывают на использование кредитных деривативов для реализации своей инвестиционной стратегии [4]. Для инвестиционного сообщества данные пункты являются крайне важными, поскольку производные финансовые инструменты следует рассматривать как инструменты, используемые для того, чтобы деньги работали как можно эффективнее.

Развитие рынка кредитных деривативов России происходит медленными темпами, сопровождается невысокими объёмами торговли и достаточно ограниченным спектром бумаг, используемых как средство хеджирования, поэтому актуальным является изучение мировых тенденций его функционирования как в историческом аспекте, так и на современном этапе.

Для рассмотрения эволюции рынка внешних кредитных деривативов обратимся к публикации 2003 года известного американского учёного Чарльза Смитсона. Он выделил три этапа развития рынка:

1) начальный этап – с 1980 по 1990 год, характеризовавшийся попытками участников найти адекватные инструменты для хеджирования кредитных рисков, в то время как классическая секьюритизация активов была широко распространена;

2) вторая фаза – с 1991 по 1999 год, на которой возник посреднический рынок для передачи кредитного риска, стали появляться различные схемы синтетической секьюритизации, появились такие инструменты, как TRS и CLN;

3) третий этап, характеризующийся в основном созреванием самого рынка кредитных деривативов, появлением новых кредитных деривативов

и созданием структурированных кредитных продуктов. Примерно в это же время впервые произошло разбиение CDS на обычные и сложные, появились транши CDO, а кредитные деривативы всё чаще использовались для извлечения арбитражной прибыли.

На рубеже XX-XXI веков рынок кредитных деривативов был практически полностью представлен CDS на одну или несколько облигаций. До 2004 г. большинство CDS было выпущено на облигации очень ограниченного числа известных компаний. Даже в первые годы своего существования рынок монобрендовых CDS столкнулся с некоторыми проблемами, например, с точки зрения неизвестных контактных лиц и идентификации кредитных событий. После увеличения количества участников рынка, в основном за счёт хедж-фондов, схемы хеджирования кредитных рисков с использованием индексов CDS стали решением существующих проблем.

Ряд банкротств банков, которые произошли в начале кризиса, привели к осознанию того, что кредитные деривативы являются не только инструментом управления, но и непосредственным источником рисков, что, безусловно, сказалось на объёмах торговли указанными финансовыми инструментами. Тенденция к сокращению рынка кредитных деривативов, которая началась после 2007 г., происходила в течение 2012-2014 гг. В 2014 году объёмы рынка кредитных деривативов составили 16,4 трлн долл. США, а его удельный вес в общем объёме рынка ПФИ сократился до 2,6% [5]. Аналитики Банка международных расчётов объясняют такую динамику уменьшением операций с кредитными деривативами между подотчётными дилерами, к которым относятся крупные коммерческие и инвестиционные банки, и ростом объёмов операций, осуществляемых с участием центральных контрагентов.

Актуальный биржевой рынок достаточно активно использует преимущества деривативов. В 2019 г., согласно отчёту The WFE's Derivatives Report 2019 [6], наблюдаются рекордно высокие объёмы торгов деривативами. Так, за период 2010-2019 гг. общий объём торгов достиг отметки в 32 млрд заключённых контрактов (из них 14,76 млрд опционов и 18,13 млрд фьючерсов), что за 10 лет составило прирост в 61,5% со средним годовым уровнем роста 7,6%.

По сравнению с 2018 г. объёмы торгов увеличились в 2019 г. на 9,4%. Наибольший рост объёмов торгов деривативами наблюдался на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (26,4%). Положительную динамику демонстрировал Американский регион (1,4%), тогда как страны Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА) зафиксировали снижение на 4,9% (рис. 1).

Исключительному росту объёмов торгов подверглись Национальная фондовая биржа Индии (57%), Далянская товарная биржа (39,9%), а также товарная биржа Чжэнчжоу (33,6%).

Рис. 1. Объём торгов на рынке деривативов по экономическим регионам, млн контрактов

Подавляющую долю рынка деривативов в 2019 г. занимал по объёмам торгов Азиатско-Тихоокеанский регион – 42,5%, чем улучшил свой результат по сравнению с 2018 г. на 6%. Указанное увеличение вызвано ростом объёмов торгов на все виды продукции: базовые активы (37,6%), ETF (21,4%), процентная ставка (2,6%), валюты (7,2%) и товарных деривативов (32,7%).

Доля Американского региона за этот период составила 40,5% мировых объёмов торговли деривативами, при этом демонстрируя незначительное падение на 3% по сравнению с 2018 г, причиной чего стало уменьшение ETF, товарных и других деривативов соответственно на 8,9; 16,3 и 12,1%.

Объём торговли деривативами региона Европы, Ближнего Востока и Африки (на долю которых приходилось 17% от общего объёма) сократился на 4,9% из-за падения ETF (80%), процентной ставки (13,9%), валюты (22,8%) и других деривативов (60,8%), тогда как в регионе зарегистрировано увеличение объёмов базовых активов (41,9%) и товарных деривативов (16,3%). Причинами такого состояния являются волны социальных протестов в этих странах, а также Brexit Великобритании.

Как отмечалось ранее, обязательный клиринг кредитных деривативов был введён в 2013 году в соответствии с европейским и американским законодательством (Закон Амира и Додда Франка). ICE Clear Credit и ICE Clear Europe являются одними из основных центральных контрагентов. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ICE Clear, по состоянию на начало 2021 года, объём клиринговых CDS составил 147 трлн долларов (табл. 1) [7].

Индексы CDS занимают более 10% современного мирового рынка. По данным Ice Clearing, рынок американской группы индексов CDX в

основном представлен 5-7-ми летними инструментами, входящими в инвестиционную группу, но не более 10 лет. Индексные группы с наибольшим объёмом или наибольшей доходностью представлены только пятилетними индексами.

Таблица 1

Объём рынка кредитных деривативов по данным ICE Clear на начало 2021 г.

ICE CDS CLEARINS	ICE CLEAR CREDIT			ICE CLEAR EUROPE			Всего
	Индекс	Корпоративный Single Names	Суверенные Single Names	Индекс	Корпоративный Single Names	Суверенные Single Names	
Инструменты	176	487	38	135	199	7	701
Количество сделок	2212031	1360668	361280	704214	849326	34327	5521846
Общий номинал сделок, трлн долл.	99,8	6,65	3,51	25,2	3,83	6,86	147
Номинал купленных сделок, трлн долл.	64,2	14,3	0,8	1,98	54,5	8,13	68,8
Открытие позиции, млрд долл.	871	361	173	258	144	43,9	1851
CDS гарантийные фонды, млрд долл.	2,95			1,37			4,16
Количество участников	29			30	59		

Мировой рынок деривативов испытал влияние пандемии COVID-19, которая негативно сказалась на его показателях в 2020 г. Так, на конец июня 2020 г. среднесуточные мировые объёмы торгов фьючерсами и опционами упали на 7799 млрд долл. США и 2726 млрд долл. США соответственно.

Для предотвращения дальнейшего падения мирового рынка кредитных деривативов предложено обратить внимание на стратегические направления развития: создание международной законодательной базы, согласованной с локальными нормативами; активация трансграничных операций и усиление глобализации; тенденция к полной информатизации всех операций на биржевом рынке деривативов.

Важным вектором к активации трансграничных операций является интерес к китайским рынкам со стороны американских и европейских фирм. Так, 29% респондентов отметили, что они уже активно занимаются

китайскими фьючерсами, 20% планируют вскоре выйти на рынок, тогда как 18% изучают там возможности [6].

То есть, усиление глобализации является логическим развитием мирового рынка кредитных деривативов. Ситуация, сложившаяся на глобальном рынке, позволила переоценить структуру мировой экономики, пересмотреть старые концепции и взаимосвязи. Большинство государств старается опередить негативные тенденции, особенно члены Европейского Союза и США, ведь бесконтрольное течение негативных тенденций способно привести к полной стагнации международной экономики [9]. Эффективной стратегией считается тенденция к полной информатизации всех операций на биржевом рынке деривативов, что позволит максимально диверсифицировать инвестиционный портфель, учитывая развитие цифровой экономики и инновационные тенденции сегодняшнего дня. Наибольший рост объёмов торгов деривативами происходил на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (26,4%), позитивную динамику демонстрировал Американский регион (1,4%), тогда как страны Европы, Ближнего Востока и Африки зафиксировали снижение на 4,9%. Динамика внебиржевого рынка деривативов не является активной и составляет 5% прироста. Мировой рынок деривативов испытал влияние пандемии-COVID-19, которая негативно сказалась на его показателях в 2020 г. На конец июня 2020 г. среднесуточные мировые объёмы торгов фьючерсами и опционами упали на 7799 млрд долл. США и 2726 млрд долл. США соответственно.

Выводы из проведённого исследования. Выполненное исследование позволяет прийти к выводу о том, что тенденции, которые происходили как на мировом фондовом рынке, так и на региональных рынках, свидетельствуют об объективной необходимости активизации развития рынка деривативов. Ведь современный растущий уровень неопределённости, в котором функционируют субъекты хозяйствования, в том числе и банки, обуславливают потребность в создании эффективных инновационных механизмов хеджирования экономических рисков. Дальнейшему развитию рынка кредитных деривативов будет способствовать: исследование опыта и тенденций развития мирового рынка производных финансовых инструментов; создание соответствующей нормативной базы, которая бы учитывала особенности, практику и традиции финансовой системы, в частности, её ведущего звена – банков; создание эффективной системы регулирования рынка деривативов, особенно его внебиржевого сегмента.

Список использованных источников

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А.Н. Буренин. – 4-е изд., доп. – М.: НТО: ММВБ, 2011. – 394 с.
2. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты / А.Б. Фельдман. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.

3. Примостка Л.А. Финансовые деривативы: аналитические и учётные аспекты: монография / Л.А. Примостка. – К.: КНЭУ, 2011. – 263 с.
4. Крамаренко Я.Ю. Валютные деривативы: сущность и классификация // Экономист. – 2017. – № 10. – С. 44-47.
5. Credit Derivatives Handbook: A Guide to Single-Name and Index CDS Products. Credit Derivatives Strategy, Merrill Lynch, Vol. 1, 2016.
6. Отчёт WFE по производным финансовым инструментам за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.world-exchanges.org/research/wfe-2019-derivatives-report>.
7. Отчёт ICE Clear на начало 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theice.com/clear-europe/cds>.
8. Шкурова А. Психоаналитические аспекты финансовых кризисов / А. Шкурова. – М.: «Грифон», 2016. – 227 с.
9. Филиппова Ю.А. Зарубежный опыт денежно-кредитной политики государства / Ю.А. Филиппова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 20. – С. 234-244.

УДК 338.222
DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рыбникова Г.И.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Овчарова А.А.,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена определению направлений оптимизации деятельности органов исполнительной власти, реализующих экономическую политику в условиях текущего экономического кризиса. Обоснована необходимость учёта опыта других государств и оценка рисков с учётом регулирования экономики за рубежом. Предложено расширение практики саморегулирования как легитимного института и контроль соблюдения агентами рынка принятых правил, а также направления повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по реализации экономической политики. На основании широкого спектра исследованных работ авторами выделены проблемы реализации экономической политики в Республике, а также намечены необходимые меры для минимизации последствий современных негативных